

بررسی کشتارگاهی میزان شیوع آلودگی به سیستی سرکوس در لاشه های گوسفند و بز ذبح شده در کشتارگاه های استان مازندران طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و نقش آنها در امنیت غذایی

دکتر محمودرضا اثناعشری*

*عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

آدرس: دانشگاه پیام نور- گروه علمی کشاورزی- تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵- ج.ا. ایران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

بیماری های انگلی غالباً سبب کاهش بازده لاشه و مستعد کردن دام به سایر بیماریها می شوند. گوسفند و بز میزبان واسط انگل تنیا اویس یا سیستی سرکوس اویس (تنیاکولیس) هستند. از عوارض ابتلا به این انگل می توان به کاهش تولید و وزن گیری نیز اشاره کرد. این بررسی با هدف تعیین میزان شیوع آلودگی به سیستی سرکوس در نشخوارکنندگان کوچک کشتاری استان مازندران به صورت مقطعی و توصیفی به مدت دو سال طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و مقایسه میزان شیوع بین آنها انجام شد و لاشه دامها پس از ذبح مورد معاینه ماکروسکوپی نسبت به آلودگی به سیستی سرکوس قرار گرفتند. داده های به دست آمده پس از جمع آوری توسط آزمون فرض نسبت موفقیت تحت نرم افزار SPSS در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در سال ۱۳۸۶ از ۲۶۱۰۷۶ راس گوسفند و ۱۲۵۲۹۴ راس بز کشتار شده در کشتارگاه های استان مازندران به ترتیب ۳ مورد (۰/۰۰۱ درصد) و ۲ مورد (۰/۰۰۱ درصد) آلودگی به سیستی سرکوس اویس مشاهده شد. در سال ۱۳۸۷ از ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند در ۷۰ مورد (۰/۰۲۲ درصد) آلودگی به این انگل دیده شد و در ۱۱۶۹۵۹ راس بز کشتار شده هیچ موردی از ابتلا به سیستی سرکوس مشاهده نگردید. نتایج نشان دهنده آن بود که ابتلا در گوسفند به طور معنی داری از بز بیشتر است اما بین نتایج سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نسبت به شیوع سیستی سرکوس اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. با توجه به نتایج این تحقیق و با اینکه این بیماری از شیوع پایینی برخوردار بوده اما همچنان می بایست به پیشگیری و درمان بیماری برای ریشه کنی کامل اهتمام ورزید، زیرا علاوه بر نقش بیماری زایی، سبب کاهش وزن دام و کاهش بازده لاشه گشته و امنیت غذایی را نیز کاهش می دهد.

کلمات کلیدی: سیستی سرکوس، گوسفند، بز، کشتارگاه، مازندران، امنیت غذایی.

مقدمه:

در طول تاریخ گوسفند برای بشر اهمیت زیادی داشته و به عنوان منبع تامین پشم و گوشت بشمار رفته است. در بعضی مناطق شیر میسر به مقدار زیادی مورد علاقه و تغذیه انسان قرار گرفته است. بز به دلیل توانایی زندگی در شرایط مختلف و همچنین استفاده از علوفه کم ارزش برای تغذیه، این حیوان را در ردیف با صرفه ترین منابع تامین پروتئین حیوانی قرار داده است. امروزه بیماریهای انگلی در اکثر نقاط دنیا از مهمترین بیماریهای نشخوار کنندگان به حساب می آید. بیماریهای انگلی به دلیل ویژگیهای متفاوت همه گیری شناسی و زیست شناسی از جمله گسترش تنوع گسترده پادگنی و دارا بودن مکانیسم های فوق العاده متنوع در مقایسه با دستگاه ایمنی، مشکلات عدیده ای را جهت پیدایش واکنشهای مؤثر ایجاد کرده است. با توجه به اینکه

بیماریهای انگلی اغلب به صورت مزمن بروز می کنند و نشانه های بالینی آشکاری نشان نمی دهند، کمتر موجب بروز تلفات گله می گردند. ولی در طول زمان عمدتاً موجب بروز خسارتهای اقتصادی فراوانی می شود. همین امر موجب شده است، انگلها، در حدود ۱٪ تولیدات دام آلوده را از بین ببرند. علاوه بر تولید گوشت انگلها، اثر منفی بر رشد پشم و تولید شیر دارند. با توجه به بررسی های انجام شده کاهش وزن در اثر کرمهای کبدی در ایران در هر دام ۲ تخمین زده شده است. به همین دلیل برای انتخاب در مان مناسب هم باید نوع انگل را تشخیص داد و هم سعی در مختل کردن شرایط زیست شناسی و کنترل میزبان واسط و تولید مثل آنها نمود تا با قطع و مانع شدن از چرخه زندگی انگل به همراه درمان مناسب و رعایت اصول بهداشتی، آنها را کنترل کرده و میزان آلودگی را به حداقل رسانید [رسولی]. گوسفند و بز میزبان واسط انگل تنیا اویس (سیستی سرکوس اویس) هستند [موسوی]. سستودهای خانواده تینائیده که سگ میزبان اصلی آن هاست، رنج وسیعی از میزبانان واسط نشخوارکننده دارند که سبب ایجاد بیماریهای مختلف در آنها می شوند. عفونت در مرحله نوزادی بعضی از گونه های تنیا دارای اهمیت دامپزشکی می باشد. سیستی سرکوس تیناکولیس نیز که نوزاد انگل تنیا هیداتیژنا می باشد، سبب ابتلای نشخوار کنندگان مختلف می شود. از عوارض ابتلا به این انگل می توان به کاهش تولید و وزن گیری و در موارد شدید ضبط کبد اشاره کرد. مهاجرت سیستی سرکوس تیناکولیس می تواند آسیب های هموراژیک و فیبروتیک را در کبد ایجاد نماید. همچنین عفونت سنگین به این انگل و هپاتیت تروماتیک در بره های جوان، در موارد زیادی منجر به مرگ می شود. تا کنون مطالعات زیادی در شمال و غرب ایران برای مشخص کردن میزان آلودگی به سیستی سرکوس تیناکولیس صورت گرفته است. کشتارگاه ها، مراکز مهمی جهت کسب اطلاعات برای دستیابی به میزان آلودگی به این انگل در تمام دنیا می باشند [ایروانی]. سیستی سرکوس تیناکولیس در محوطه بطنی میزبان واسط به صورت کیسه های گلابی شکل پر از مایع حاوی اسکولکس روی روده بند و کبد وجود دارد. این انگل فرم نوزادی تنیا هیداتیژنا است که از جمله کرمهای نواری سگها می باشد. اهمیت عمده آن ضررهای اقتصادی فراوان به نشخوار کنندگان است و بر روند تولید اثر بسیار نا مطلوب به جای می گذارد [رسولی].

مواد و روش کار:

این بررسی با هدف تعیین میزان شیوع آلودگی به سیستی سرکوس در نشخوارکنندگان کوچک کشتاری استان مازندران به صورت مقطعی و توصیفی به مدت دو سال طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و مقایسه میزان شیوع بین آنها انجام شد و لاشه دامها پس از ذبح مورد معاینه ماکروسکوپی نسبت به آلودگی به سیستی سرکوس قرار گرفتند. داده های به دست آمده پس از جمع آوری توسط آزمون فرض نسبت موفقیت تحت نرم افزار SPSS در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

بحث و نتیجه گیری:

در مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۶ از ۲۶۱۰۷۶ راس گوسفند و ۱۲۵۲۹۴ راس بز کشتار شده در کشتارگاه های استان مازندران به ترتیب ۳ مورد (۰/۰۰۱ درصد) و ۲ مورد (۰/۰۰۱ درصد) آلودگی به سیستی سرکوس اویس مشاهده شد. در سال ۱۳۸۷ از ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند در ۷۰ مورد (۰/۰۲۲ درصد) آلودگی به این انگل دیده شد و در ۱۱۶۹۵۹ راس بز کشتار شده هیچ موردی از ابتلا به سیستی سرکوس مشاهده نگردید. نتایج نشان دهنده آن بود که ابتلا در گوسفند به طور معنی داری از بز بیشتر است اما بین نتایج سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نسبت به شیوع سیستی سرکوس اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. تا کنون مطالعات زیادی در شمال و غرب ایران برای مشخص کردن میزان آلودگی به سیستی سرکوس تیناکولیس صورت گرفته است [ایروانی]. در یک بررسی توسط رسولی و همکاران (۱۳۸۸) در بین مجموع ۱۳۶۳۵ لاشه گوسفند و ۳۳۷۵ لاشه بز بررسی شده در کشتارگاه مریوان، میزان آلودگی در اندام های مختلف به این ترتیب محاسبه و برآورد شد. گوسفند: چادرینه ۳۳٪، دیافراگم ۱۹٪، کبد ۳۸/۵٪، ریه ۴٪، قلب ۲٪، جدارشکم ۷/۵٪. بز: چادرینه ۳۵٪، دیافراگم ۱۵٪، کبد ۳۲٪، ریه ۵/۵٪، قلب ۲٪، جدارشکم ۶/۲٪ [رسولی]. در

بررسی دیگری در مورد میزان شیوع سیستی سرکوس تنیاکولیس در مرکز ایران (استان اصفهان) که توسط ایروانی و همکاران انجام شد با انجام بازرسی های پس از کشتار و بررسی کبد ها از مجموع ۱۸۸۸۷۹۰ نشخوارکننده کوچک کشتار شده در کل کشتارگاه های استان اصفهان در سال ۸۷، در مجموع ۳۴۶۷ کبد به این انگل آلوده بودند و در نهایت میزان شیوع سیستی سرکوس تنیاکولیس در نشخوار کنندگان کوچک در استان اصفهان ۰/۱۸٪ گزارش گردید [ایروانی]. در یک تحقیق توسط موسوی و همکاران (۱۳۸۹) نسبت به شیوع سیستی سرکوس اویس، تعداد ۴۴۸۶۶۰ رأس گوسفند و بز کشتار شده در فاصله زمانی بهار ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۷ در یکی از کشتارگاه های اطراف تهران بررسی شدند و تعداد ۱۰۱ دام کشتار شده مبتلا به سیستی سرکوس اویس گزارش شدند. از این میان در ۹۰٪ موارد انگل در قلب و ۱۰٪ موارد در قلوه گاه یافت شدند و ۹۰٪ از دامهای مبتلا از آذربایجان و ۱۰٪ از سایر نقاط بودند (موسوی). در یک بررسی دیگر که از فروردین ماه سال ۱۳۸۶ تا پایان مهر ماه سال ۱۳۸۷ (۱۹ ماه) توسط پرتوی و همکاران در استان گیلان انجام گرفت از مجموع ۶۵۴۹۷ رأس گوسفند و بز کشتار شده در کشتارگاه ها، آلودگی با سیستی سرکوس تنیا کولیس در ۸ کبد ثبت شده بود و هیچ مورد آلودگی با سیستی سرکوس در قلب گزارش نشد [پرتوی]. در بسیاری از موارد، چون کشتار نشخوار کنندگان بویژه گوسفند و بز توسط خود پرورش دهندگان انجام می گیرد، لذا آلوده شدن گوشتخواران با ضمام و آلائش چنین دامهای آلوده ای به راحتی امکان پذیر بوده و تداوم چرخه بیماری را سبب خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد با انجام این بررسی و شناخت مقدماتی وضعیت آلودگی به این انگل در دامهای ارجاعی به کشتارگاه های استان مازندران، می توان برنامه ریزی برای کنترل و قطع چرخه مذکور را تدارک دید. با توجه به نتایج این تحقیق و با اینکه این بیماری از شیوع پایینی برخوردار بوده اما همچنان می بایست به پیشگیری و درمان بیماری برای ریشه کنی کامل اهتمام ورزید، زیرا علاوه بر نقش بیماری زایی، سبب کاهش وزن دام و کاهش بازده لاشه گشته و امنیت غذایی را نیز کاهش می دهد.

منابع:

- ۱- ایروانی، علی؛ خنجری، علی؛ شریف زاده، عقیل؛ عباس زاده، سپیده؛ نودوست، بهشاد؛ غلامی، حسین (۱۳۸۹). اولین بررسی شیوع سیستی سرکوز تنیاکولیس در نشخوار کنندگان کوچک در استان اصفهان، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، تهران، صفحه
- ۲- پرتوی، راضیه؛ نعمتی، غزال؛ جبلی جوان، اشکان؛ اکبرین، حسام الدین؛ زاهدی، فرشته؛ ابراهیمی، محمد و همکاران (۱۳۸۹). بررسی گزارش موارد آلودگی کرمی کبد و ریه نشخوار کنندگان کوچک ارجاعی به کشتارگاه های استان گیلان در سال ۸۶ و ۷ ماهه اول سال ۸۷، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، تهران، صفحه
- ۳- رسولی، سهراب؛ آزادوار، وریا؛ محمود مرادی، سوران؛ عزیزپور، افشین (۱۳۸۸). بررسی میزان آلودگی گوسفندان و بز کشتاری به سیستیس سرکوس تنیوکولیس در کشتارگاه مریوان، مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ضمیمه دوره ۳، شماره ۲، صفحه ۲۰.
- ۴- موسوی، طناز؛ متقی فر، افشین؛ جوهریان، کامبیز (۱۳۸۹). بررسی میزان آلودگی لاشه های گوسفند و بز به سیستی سرکوس اویس و سارکوسیست در یکی از کشتارگاه های اطراف تهران، کتاب خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، تهران، صفحه